

NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile

Agricultural energy hubs and communities

SPOKE 6 – Primary Agroindustry

Flagship project FORMIDABILÆ – RM1

DELIVERABLE D1.4

Version history

No.	Date	Details	Author(s)
1	July 2025		Bertolino, N., Berizzi, C., Anglani, N., Sugumar, B.

This document is part of the project NODES which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU with grant agreement no. ECS00000036

Contents

1. **Introduction and Objectives**
2. **Research Methodology**
3. **The Comparative Analytical Model**
4. **The Ideal Farm: Hybrid Model for Energy and Community Integration**
5. **Knowledge Transfer and Energy Integration**
6. **Design Implications, Development Scenarios, and Conclusions**

References

Appendix – List of Boards

Boards

Glossary

	Definition
Hub Coordinator (HC)	The Hub Coordinator represents the single point of contact for the implementation of the innovation ecosystem towards the MUR. It carries out the management and coordination activities of the innovation ecosystem, receives the fundings, verifies, and transmits to the MUR the reporting of the activities carried out by the Spoke and their affiliates.
National Recovery and Resilience Plan (NRRP)	This document uses the Italian acronym for the NRRP, which is PNRR (Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza)
Research Program Manager	The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the NODES project. The NODES will appoint the Research Program Manager. It refers to "Responsabile del Programma di Ricerca" in the MUR's Call of proposal for "Ecosistemi di Innovazione"
NODES' Research and innovation program	NODES' Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spoke, with the aim to promote and support applied research on topics consistent with the Intelligent Specialization Strategy, with the guidelines of the 2021-2027 partnership agreement scheme, with regional operational plans and regional and national research and innovation priorities. Although NODES' Spokes are concentrated on different themes, they will organize their activities and actions within a common framework – NODES' Booster Methodology
Spoke Coordinator	The University in charge of coordinating the Spoke's ecosystem. It refers to "Spoke" in the MUR's Call of proposal for "Ecosistemi di Innovazione"
Spoke Data Manager	The person who will be the responsible for the monitoring and management of data generated at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Data Manager.
Spoke Partner	The entity associated to the Spoke Coordinator. It can be an Innovation Cluster, Competence Center, Research Center related to the Spoke's ecosystem and contributes to achieve objectives and impact under the Spoke' leadership and management. It refers to "soggetti affiliati" in the MUR's Call of proposal for "Ecosistemi di Innovazione".
Spoke Project manager	The person who will be the responsible for the management, coordination and progress of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Project Manager.
Spoke research and innovation program	NODES' Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spokes. The spoke will leverage a consolidated collaboration with leading private and public companies and will focus the applied research activity on technological domains and applications that can favour the integration of SMEs into new value chains.
Spoke Scientific and Technical Manager	The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Scientific and Technical Manager.
Spoke Stakeholders Committee (SC)	Consultation structure formed by relevant stakeholders (Government, universities, companies, civil society, third sector, etc.)
Spoke Thematic	General target focus and domain of the Spoke research.
Spoke Topics	Specific areas/lines of development within the Spoke.
Spoke Work Package Leader	At the Spoke level, Work Packages (WPs) will be organized by WP leaders, who will be responsible for performance evaluation and reporting.
Flagship Project	Main research project at the Spoke level with the goal of prototyping, testing, demonstrating the research activities towards higher TRLs.

1. Introduction and Objectives

Deliverable D1.4 defines the research and design framework for agricultural energy hubs and communities, in alignment with Task 1.4 of the FORMIDABILÆ project. The activity focuses on the definition of organizational models and development scenarios for rural buildings, structures, and land uses in response to new production and energy needs.

Through the transformation of Cascina Vialone, a traditional Lombard farm, the research explores how energy production and environmental sustainability can become the key drivers of new forms of agricultural settlement and community-oriented rural regeneration.

The deliverable aims to develop technical and spatial guidelines that support the transition of agricultural enterprises into energy-autonomous and socially integrated ecosystems, consistent with the broader goals of the NODES.

2. Research Methodology

The interdisciplinary methodology integrates architectural design, energy engineering, and zootechnical analysis to construct a replicable framework for evaluating potential renewable energy hubs in agricultural contexts.

The approach is structured in four main phases:

1. **Comparative modelling** of two extreme farm typologies — a low-tech ecological farm and a fully automated high-tech farm.
2. **Synthesis of an “ideal” hybrid model** that merges productive efficiency, energy self-sufficiency, and community accessibility.
3. **Quantitative energy simulation**, integrating photovoltaic, biogas, geothermal, and hydro systems.
4. **Socio-spatial evaluation**, assessing how energy infrastructures reshape the rural landscape and collective use of space.

This methodology directly responds to Task 1.4 objectives: to define new organizational forms and development scenarios for agricultural enterprises, integrating technological innovation with environmental and social sustainability.

3. The comparative analytical model

The Low-Tech Ecological Farm Model (Board 02) represents a decentralized and human-scaled production environment characterized by low energy demand, passive design principles, the reuse of organic waste, and close integration with natural and social ecosystems. This model promotes biodiversity, manual know-how, and the reactivation of traditional productive landscapes, emphasizing environmental and cultural continuity.

The Fully Automated Farm Model (Board 03) defines a technologically intensive agricultural system in which all operations—including feeding, milking, and waste management—are managed through digital automation. While this configuration ensures high efficiency and continuous production cycles, it substantially reduces human interaction and community accessibility, effectively functioning as an energy-demanding industrial infrastructure with limited social permeability.

The Comparative Analysis of the Two Farm Models (Board 04) establishes six key evaluation dimensions: community generation capacity, waste processing and circularity, renewable energy production potential, system efficiency, ethics and animal welfare, and landscape integration. The comparative study reveals the complementary potential of the two paradigms: the high-tech model achieves energetic and productive optimization through automation and control, whereas the low-tech model prioritizes ecological balance, community engagement, and ethical animal management, offering a more socially embedded and environmentally regenerative framework.

4. The Ideal Farm: Hybrid Model for Energy and Community Integration

The Ideal Farm Model (Board 05) is conceived as a living laboratory for agro-energy innovation, integrating the precision and efficiency of high-tech systems with the resilience and inclusivity of ecological agriculture. The overall spatial configuration incorporates an agroecological school for education and research, a renewable energy hub that combines biogas, photovoltaic, geothermal, and hydro systems, and a data centre enabling real-time monitoring of animal health, environmental conditions, and energy performance. The farm also includes visitor and community facilities such as restaurants, event areas, shops, and open-air markets, alongside a milk processing plant that guarantees transparency and short supply chains, and residential units designed for agricultural workers and slow tourism.

Energy performance indicators demonstrate photovoltaic capacity between 100 and 120 kWp, corresponding to an annual production of approximately 100,000 to 140,000 kWh. The biogas

system generates 15 to 20 kW of electrical power, achieving an estimated offset of about 100 tonnes of CO₂ per year. The geothermal heat pump, with a coefficient of performance of 4.0, provides heating and cooling for around 500 to 600 square metres, while the micro-hydroelectric turbine produces 5 to 15 kW to power data systems and lighting. Overall, the system ensures more than 70 percent energy autonomy from renewable sources, reduces CO₂ emissions by 30 to 40 percent compared with a reference farm, and achieves an energy consumption of 0.09 kWh per litre of milk produced.

The Ideal Farm Model: Architectural Details in Relation to Zootechnical Requirements (Board 06) translates these energetic and ethical principles into spatial typologies. The stables dedicated to lactating cows, heifers, mother-calf pairs, and dry cows are designed to guarantee optimal ventilation, natural lighting, and low-stress conditions, in accordance with European standards for animal welfare. Each structure operates simultaneously as a productive unit and as an energy-collecting component, demonstrating how architectural design can embody the metabolic logic of sustainability..

5. Knowledge Transfer and Energy Integration

The farm is redefined as a platform for knowledge exchange, where academic research, technological innovation, and agricultural practice converge. Training spaces and demonstration facilities ensure the dissemination of best practices in renewable energy integration, circular agriculture, and animal welfare. The project promotes the transfer of interdisciplinary knowledge between architects, engineers, and local stakeholders, fostering new skills in sustainable production and energy management.

Board 08 – The Farm as an Energy Hub consolidates the technical synthesis of the renewable system. Energy flows from biogas, PV, micro-hydro, and geothermal sources are integrated under a unified energy management platform, forming a closed-loop metabolism in which waste streams are transformed into productive resources. The energy surplus generated by the system supports nearby public and community infrastructures, such as residential buildings and schools, thereby realizing the concept of a rural energy community that extends the benefits of local sustainability to the surrounding territory. The poster described the farm's hybrid renewable configuration, combining photovoltaic (PV) panels, a biogas plant, a ground-source heat pump (GHSP), and a microturbine. These interconnected systems were shown to collectively ensure energy autonomy for the farm while maintaining efficient operation of all production and storage facilities—such as offices, milk storage units, animal feed depots, and

agricultural processing buildings—integrated within the same microgrid. Designed with a didactic and accessible visual layout, the poster successfully communicated complex energy interactions to both technical and non-technical audiences.

Complementing the poster, the LabEn team developed a comprehensive renewable energy simulation model replicating the real operating conditions of the farm. Biogas production was calculated from livestock manure (cows and pigs) and agricultural residues from rice and maize cultivation. PV installations were dimensioned based on the available rooftop surface of all farm buildings, while the GHSP was modelled to provide seasonal heating and cooling across various operational areas. Furthermore, a small river crossing the site was utilized to generate supplementary power via a microturbine. The modelling process included defining key performance indicators (KPIs)—such as energy autonomy, CO₂ reduction, milk production potential, biogas CO₂ offset, and PV output—to assess system efficiency and optimize the farm's overall energy management strategy.

6. Design Implications, Development Scenarios, and Conclusions

The deliverable defines an agro-energy settlement model that reconfigures the relationship between agricultural production, energy systems, and community life. This model advances the concept of energy symbiosis, in which agricultural residues and by-products become active resources for renewable generation, closing the loop between production and consumption. It also promotes architectural and landscape coherence, ensuring that energy infrastructures—such as photovoltaic roofs, biogas units, and geothermal systems—are integrated as formal and functional elements of the rural landscape rather than external industrial additions.

Beyond its technical components, the model reinforces socio-economic co-benefits, creating new opportunities for local employment, education, and participatory governance of energy flows. Through shared generation and redistribution of energy, the agricultural hub becomes a driver of energy equity and collective resilience. At the territorial level, this framework supports low-carbon rural economies and enhances local autonomy by coupling food and energy production within a single, self-sustaining ecosystem.

In this perspective, the agricultural energy hub functions as both a structural and symbolic nucleus for future rural development—an intersection where production, ecology, and community converge to form a renewed rural identity.

Deliverable D1.4 therefore provides a comprehensive technical and conceptual guideline for the assessment and implementation of agricultural energy hubs and communities. The Ideal Farm prototype embodies the principles of energy circularity, architectural integration, and social innovation, aligning directly with the objectives of Task 1.4 under Research Module 1. The proposed model is designed to be scalable and adaptable, capable of transforming traditional agricultural enterprises into multifunctional nodes that simultaneously produce food, generate renewable energy, and foster social interaction and knowledge exchange.

By integrating architectural design, energy engineering, and community engagement, this deliverable contributes to the broader European agenda for climate-neutral, community-driven territorial transformation. It positions the agricultural enterprise as both a productive and civic infrastructure, capable of driving sustainable rural futures where technological innovation, environmental stewardship, and collective well-being are structurally intertwined.

References

Bartkowiak, A.M., 2021. Energy-saving and low-emission livestock buildings in the concept of smart farming. *Archives of Civil Engineering*, 67(4), pp.365–377. Available at: https://journals.pan.pl/Content/122180?format_id=1

Bertolino, N., 2023 (2024). A fragile assemblage: ecologies of care in the fourth landscape. In: Mundula, S., Santus, K. and Sapone, S. (eds.) *Terrarium. Earth Design: Ecology, Architecture and Landscape*. Milan: Mimesis Edizioni.

Blom, T. and van den Dobbelen, A., 2023. Synergetic integration of vertical farms and buildings: reducing the use of energy, water, and nutrients. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 7, Article 1227672. Available at: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2023.1227672/full>

Csontos, G., 2013. Using passive energy systems in ecofarm architecture. *YBL Journal of Built Environment*, 1(1), pp.39–58. Available at: <https://sciendo.com/pdf/10.2478/jbe-2013-0003>

Dudka, A. & Magnani, N., 2024. *Do energy communities need to be local? A comparative study of two energy cooperatives in Europe*. *Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft*. Available at: <https://doi.org/10.1007/s12286-024-00601-2>

European Commission, 2021. Renewable Energy Directive (RED II) – Directive (EU) 2018/2001 on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources. *Official Journal of the European Union*, L328, pp.82–209.

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), 2022. *Agrivoltaics and Circular Food–Energy Systems*. Rome: FAO.

International Energy Agency (IEA), 2023. *Renewables 2023: Analysis and Forecast to 2028*. Paris: OECD/IEA.

Majeed, Y., 2023. Renewable energy as an alternative source for agricultural operations. *Renewable Energy Focus*, 45, pp.115–128. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484723010521>

Mazurkiewicz, M., Berizzi, C. and Bertolino, N., 2023. Technological innovation in urban agriculture towards the ecological transition: a critical assessment of European best practices. In: XXX Conference of the International Seminar on Urban Form – ISUF2023: Praxis of Urban Morphology, Conference Proceedings Part II, 4–10 September 2023, pp.756–767. ISBN 978-86-7924-342-3.

Nazarov, D., 2024. Renewable energy sources for the agricultural sector. *E3S Web of Conferences*, 497, 01002. Available at: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2024/71/e3sconf_wfces2024_01002.pdf

Otamendi-Irizar, I., 2022. *How can local energy communities promote sustainable development? Evidence from a Spanish region*. *Energy Research & Social Science*, 83, 102453. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.100453>

Piowar, A., 2024. Problems and prospects of thermal modernization of farm buildings in rural areas of Poland. *Environmental Sciences Europe*, 36(6), p.88. Available at: <https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-024-00988-5>

Ryś-Jurek, R., 2024. On-farm production of renewable energy in 2014–2022. *Energies*, 17(21), Article 5395. Available at: <https://www.mdpi.com/1996-1073/17/21/5395>

Scandurra, G. and Romano, A., 2021. Energy communities and decentralized governance models in rural Europe. *Energy Reports*, 7(Suppl. 7), pp.158–172.

Shon, D., 2022. Characteristics of smart farms for architectural planning of urban agricultural buildings. *Buildings*, 13(1), Article 93. Available at: <https://www.mdpi.com/2075-5309/13/1/93>

Shi, Z., Liang, F. and Pezzuolo, A., 2024. Renewable energy communities in rural areas: A comprehensive overview of current development, challenges, and emerging trends. *Journal of Cleaner Production*, 452, 142085. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652624037855>

Appendix – List of Boards

Board	Title
00	<i>Cultivating the Future: Agriculture, Energy, Community</i>
01	<i>Research Methodology</i>
02	<i>Low-Tech Ecological Farm Model</i>
03	<i>Fully Automated Farm Model</i>
04	<i>Comparative Analysis of the Two Farm Models</i>
05	<i>Ideal Farm Model</i>
06	<i>Ideal Farm Model: Architectural Details in Relation to Zootechnical Requirements</i>
07	<i>The Farm as a Space for the Transfer of Specialized Knowledge</i>
08	<i>The Farm as an Energy Hub</i>

Coltivare il futuro: agricoltura, energia, comunità

La cascina come laboratorio di tradizione e innovazione nel paesaggio rurale

La mostra presenta una proposta progettuale per la riattivazione di **Cascina Vialone**, tipica cascina lombarda a impianto tradizionale, reinterpretata come **modello sperimentale di azienda agricola del futuro**.

Il percorso espositivo intreccia ricerca teorica, progetto architettonico e analisi comparativa per immaginare **una nuova forma di architettura agricola, capace di integrare sostenibilità ambientale, autonomia energetica e relazioni comunitarie**.

Il progetto nasce dalla tensione tra due modelli estremi: da un lato, l'azienda agricola automatizzata, iper-tecnologica e orientata alla massimizzazione produttiva; dall'altro, la fattoria della decrescita, fondata su cicli lenti, lavoro umano e coesistenza ecologica. Attraverso un'operazione di interpolazione critica, la proposta individua uno spazio intermedio, un ambito di progetto in cui convergono **efficienza produttiva, benessere animale, generazione energetica rinnovabile, gestione dei rifiuti agricoli e attivazione sociale**.

Cascina Vialone si configura come un laboratorio di sperimentazione agro-energetica, dove l'energia non è più solo infrastruttura tecnica, ma dispositivo spaziale, simbolico e relazionale. La cascina diventa luogo di coabitazione tra innovazione e memoria, tra infrastrutture distribuite e forme insediate, contribuendo a ridefinire l'immaginario del paesaggio rurale padano.

La mostra propone così una riflessione critica su come l'architettura possa contribuire a coltivare nuove forme di abitare il territorio, in cui produzione, ecologia e comunità si intrecciano generando valore condiviso.

Questa mostra è realizzata nell'ambito del progetto NODES, finanziato dal MUR sui fondi M4C2 - Investimento 1.5 Avviso "Ecosistemi dell'Innovazione", nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU (Grant agreement Cod. n.ECS00000036).

I contenuti della mostra sintetizzano il risultato del **lavoro di ricerca interdisciplinare** condotto all'interno del **Research Module 1**, nell'ambito di **FORMIDABILAE**, progetto bandiera dello Spoke 6 "Agroindustria Primaria".

Mostra a cura di:

Carlo Berizzi, Nadia Bertolino
(AUDe Lab, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura. Università di Pavia)

Team di ricerca:

(Progettazione Architettonica): Carlo Berizzi, Nadia Bertolino, Adele Bianchi, Miriam Rebecchi, Lisa Weigl, Beatrice Zanetti
(Energetica Elettrica): Norma Anglani, Oriana Benfatto, Nafisul Musfiq, Bharath Kumar Sugumar

NODES- Nord Ovest Digitale e Sostenibile

Direttrice Generale: Ing. Chiara Ferroni

Spoke 6 "Agroindustria Primaria"

Project Manager / Scientific and Technical Manager:
Prof. Hermes Giberti

Flagship Project "Formidabilae"

Scientific Leader: Prof. Antonio Gallo
Research Module 1 Leader: Prof. Carlo Berizzi

Si ringraziano:

Hub NODES per il supporto alle attività di comunicazione e diffusione dell'evento;

Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura e il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione dell'Università degli Studi di Pavia, per aver messo a disposizione dei team di ricerca strutture, competenze e strumentazioni necessarie alla buona riuscita del progetto;

Servizio Terza Missione dell'Università di Pavia per il costante supporto operativo alle attività del Research Module 1;

Comune di Sant'Alessio con Vialone e, in particolare, *la Sindaca Arch. Ivana Maria Cartani*, per il contributo tecnico e strategico fornito nelle diverse fasi della ricerca e del progetto;

Tenuta Vialone srl e il Sig. Stefano Lamberti per l'ospitalità e per il prezioso contributo in termini di visione tecnico-imprenditoriale.

Tenuta Vialone

Accessibilità e coinvolgimento della comunità

Abilità di trattare e trasformare i rifiuti

Capacità di generare energia pulita da fonti rinnovabili

Efficienza del sistema produttivo

Etica e benessere animale

"La fattoria come fabbrica"
L'agricoltura intesa come processo industriale

Ibridi Tecno-Circolari

Modello di benessere/Comunità sostenibile

"La fattoria come ecosistema"
L'agricoltura come pratica ecologica e culturale

Etica e benessere animale

Questa categoria indaga i presupposti morali incorporati nei modelli analizzati. Nel paradigma automatizzato, l'animale non-umano tende a essere reso invisibile o ridotto a pura funzione all'interno di un sistema di efficienza produttiva. Al contrario, il modello low-tech, pur con minore resa, favorisce relazioni dirette di cura e prossimità, aprendo la possibilità a un'interazione più responsiva tra esseri viventi, corpi e cicli ecologici.

Ethics and animal wellbeing

This dimension interrogates the moral frameworks embedded in each model. While the automated farm prioritises productivity, it often abstracts or obscures the presence of non-human animals as sentient beings. In contrast, the low-tech model, though less efficient, tends to foster direct relationships of care and proximity, enabling more responsive and ethical interactions with animals and ecological cycles.

Efficienza del sistema produttivo

Questa categoria mette in relazione gli input (energia, lavoro, suolo) con la quantità e qualità dell'output agricolo. Il modello automatizzato massimizza la produzione grazie a logiche estrattive e ad alto tasso tecnologico, riducendo il fabbisogno di manodopera ma aumentando la dipendenza da reti energetiche e logistiche esterne. Il modello low-tech, al contrario, consuma risorse senza garantire ritorni produttivi rilevanti: privilegia la permanenza, la ritualità e la biodiversità, ma produce poco e con bassa efficienza sistemica.

Efficiency of the production system

This category addresses the output-to-input ratio in terms of food production, labour, and land use. The high-tech model maximises yields through automation and data-driven precision, but often externalises environmental and social costs. The low-tech model sacrifices productivity for ecological balance and labour dignity, challenging dominant metrics of "efficiency."

Capacità di generare energia pulita da fonti rinnovabili

Questa sezione esplora il metabolismo energetico dell'architettura agricola. Nel modello high-tech l'energia è consumata in modo intensivo, ma l'adozione di impianti rinnovabili (solare, biogas, idroelettrico) può rendere la struttura autosufficiente ma anche capace di generare un surplus da immettere in rete, ponendo le basi per la creazione di comunità energetiche locali. Il modello low-tech, al contrario, impiega strategie passive e un basso fabbisogno energetico, ma non possiede la scala o la dotazione tecnica per contribuire attivamente alla produzione energetica condivisa.

Capacity to generate clean energy from renewable sources

Here, the architectural focus shifts to the energetic metabolism of the farm. The high-tech paradigm typically relies on external grids and intensive energy consumption, while the degrowth model adopts passive strategies but lacks scalability. The Ideal Farm seeks a synthesis: embedding integrated systems (solar, thermal, hydro, biogas) into spatial form, enabling not only self-sufficiency but redistribution of energy as a public good.

Capacità di processare e trasformare i rifiuti

La gestione dei residui è qui interpretata come strategia ecologica, tecnica e spaziale. Nel modello high-tech, la presenza umana è fortemente ridotta e le operazioni sono altamente automatizzate: ciò consente un controllo sistematico della produzione di scarti, in particolare di quelli organici, che vengono reindirizzati in circuiti chiusi (impianti di biogas, digestione anaerobica, reti energetiche), riducendo al minimo la dispersione e l'impatto sul suolo. Il modello low-tech, al contrario, genera rifiuti più eterogenei legati alla presenza quotidiana di persone, animali e attività manuali. Sebbene la produzione sia minore in termini assoluti, la gestione avviene in modo decentralizzato: i residui organici vengono riutilizzati localmente, ad esempio in vasche di compostaggio, mentre altri materiali vengono accumulati o riciclati secondo logiche artigianali.

Capability to process and transform waste (garbage control)

Waste management is analysed as both an ecological necessity and a spatial strategy. The industrial farm externalises waste through large-scale containment or disposal systems, often creating zones of exclusion and pollution. The low-tech model tends to localise and reuse waste, aligning with closed-loop systems. The Ideal Farm reimagines waste as a productive input—reintegrated into energy cycles and material regeneration—supporting a circular metabolism.

Capacità di generare comunità

Questa categoria indaga la dimensione relazionale e pubblica dell'architettura agricola. Nel modello automatizzato, i processi produttivi sono completamente digitalizzati e interamente affidati a sistemi remoti o robotizzati. L'interazione con l'umano è ridotta al minimo e quasi del tutto invisibile: la fattoria assume le caratteristiche di un'infrastruttura chiusa, altamente efficiente ma priva di occasioni di incontro, attraversamento o partecipazione.

Il modello low-tech, al contrario, si struttura attorno alla presenza fisica e all'impegno quotidiano delle persone. Lo spazio agricolo si apre a una pluralità di usi, formali e informali: attività didattiche, laboratori collettivi, eventi culturali e rituali stagionali.

Capacity to generate community

This category explores the relational and public dimensions of agricultural architecture. In the automated model, production processes are fully digitized and entrusted entirely to remote or robotic systems. Human interaction is minimized and rendered nearly invisible: the farm takes on the characteristics of a closed infrastructure—highly efficient, yet devoid of opportunities for encounter, circulation, or participation.

By contrast, the low-tech model is structured around the physical presence and daily engagement of people. The agricultural space is open to a multiplicity of formal and informal uses, including educational activities, collective workshops, cultural events, and seasonal rituals.

- 1 **ANTICO MULINO AD ACQUA**
Spazio pubblico per eventi, accessibile e utilizzato come primo punto di contatto per i visitatori, parte integrante del centro visitatori (4).
- 2 **PARCHEGGIO PER VISITATORI E RESIDENTI**
Accesso garantito tramite trasporto pubblico e automobile.
- 3 **SCUOLA AGROECOLOGICA**
Scuola pubblica che offre attività di formazione, ricerca e spazi di apprendimento comunitario. Promuove l'agricoltura sostenibile, il benessere animale e la gestione ecologica del territorio.
- 4 **CENTRO VISITATORI**
Spazio educativo e osservativo che consente agli ospiti di interagire in sicurezza con le attività lattiero-casearie, di comprendere le pratiche etiche di allevamento e di assistere ai processi di produzione del latte.
- 5 **CENTRO DATI**
Elabora le informazioni provenienti da sensori dislocati sul sito, monitorando la salute degli animali, le condizioni ambientali e i sistemi energetici. Sostiene modelli gestionali a basso impatto e orientati al benessere.
- 6 **NEGOZIO & RISTORANTE + SPAZIO EVENTI ALL'APERTO**
Prodotti e pasti realizzati direttamente con le raccolte agricole e la produzione lattiero-casearia in loco, creando una filiera corta che valorizza la stagionalità, la produzione locale e la trasparenza.
- 7 **TRASFORMAZIONE LATTE**
Impianto di lavorazione lattiero-casearia in loco, che trasforma il latte crudo dell'azienda in prodotti caseari, sostenendo una filiera trasparente dal produttore al consumatore.
- 8 **DEPOSITO ATTREZZI**
Spazio per lo stoccaggio delle attrezzature agricole, dei veicoli e degli utensili.
- 9 **RESIDENZE**
Spazi abitativi destinati a lavoratori agricoli permanenti e stagionali, con soluzioni condivise che favoriscono una vita comunitaria collaborativa e integrata nel contesto agricolo.
- 10 **BED & BREAKFAST**
Struttura ricettiva situata al margine dell'azienda agricola, con vista sui paesaggi coltivati e un'esperienza immersiva dell'ambiente rurale.
- 11 **DEPOSITO RACCOLTI**
Edificio destinato alla raccolta, essiccazione e conservazione dei prodotti agricoli prima della lavorazione o distribuzione.
- 12 **RIMESSA MACCHINARI**
Struttura adibita al ricovero dei macchinari agricoli.
- 13 **MULINO**
Infrastruttura che contribuisce al fabbisogno energetico aziendale, rimettendo elettricità nel sistema.
- 14 **STALLA**
Stalla polivalente destinata all'allevamento di cavalli, capre e pecore.
- 15 **IMPIANTO A BIOGAS E HUB ENERGETICO**
Impianto di digestione anaerobica per la trasformazione del letame e dei rifiuti organici in energia rinnovabile. Polo energetico per la raccolta e la distribuzione dell'energia (ad esempio: biogas, fotovoltaico, geotermico).
- 16 **STALLA PER VACCA MADRE**
Struttura a supporto del contatto naturale tra madre e vitello, con spazi separati ma interconnessi che favoriscono il legame affettivo, l'alimentazione supervisionata e lo svezzamento graduale, in un ambiente progettato per ridurre lo stress.
- 17 **STALLA PER MANZE**
Destinata a giovani bovini femmina, prevede alloggi collettivi, spazi aperti per il movimento e un'integrazione graduale all'interno della mandria, promuovendo la salute e lo sviluppo sociale degli animali.
- 18 **STALLA PER L'ASCIUTTA**
Ambiente calmo e a basso stress, pensato per il recupero delle vacche non in lattazione in vista del successivo ciclo riproduttivo. È dotato di lettiera morbida, buona ventilazione e ridotte interferenze esterne.
- 19 **STALLA PER VACCHE IN LATTAZIONE**
Spazio progettato per garantire comfort ed efficienza, dotato di sistemi intelligenti per l'alimentazione e accesso diretto alle postazioni di mungitura. Comprende passerelle sopraelevate per l'osservazione e il coinvolgimento dei visitatori.
- 20 **STALLA PER PICCOLI ANIMALI**
Piccola struttura accessibile ai visitatori, finalizzata a esperienze educative e interattive con animali di piccola taglia, come ad esempio i conigli.
- 21 **POLLAIO**
Pollaio per galline allevate in libertà, integrato armoniosamente nel paesaggio agricolo.
- 22 **SILOS**
Strutture per lo stoccaggio di mangimi e cereali raccolti, posizionate strategicamente per garantire un facile accesso e una distribuzione efficiente.
- 23 **ORTI PER L'AUTOSUFFICIENZA ALIMENTARE**
Orti autosufficienti destinati alla produzione alimentare locale, funzionali alla fornitura stagionale e alla filiera corta "dal campo alla tavola".
- 24 **FRUTTETO IN PERMACULTURA**
Frutteti orientati all'autosufficienza nella produzione di frutta, a supporto della stagionalità e della trasformazione locale. Comprendono alberi azotofissatori in simbiosi con batteri azotofissatori; il letame viene impiegato come fertilizzante naturale per le piante da frutto.

- 1 STALLA PER VACCHE IN LATTAZIONE
- 2 STALLA DI ASCIUTTA
- 3 STALLA PER MANZE
- 4 STALLA PER VACCHE NUTRICI

- CENTRO VISITATORI CON ACCESSO ALLA STALLA
- INGRESSO ALL'AREA DI OSSERVAZIONE
- PIATTAFORMA DI OSSERVAZIONE
- CORRIDOIO DI ALIMENTAZIONE ACCESSIBILE AI TRATTORI
- RECINTO DI PASCOLO
- ALBERI PER L'OMBREGGIAMENTO
- FOTOVOLTAICO
- RECINTO DI PASCOLO
- PALO SEGNALETICO CON COLLEGAMENTO AL CENTRO DATI
- POSTAZIONE DI MUNGITURA
- PARETE PERIMETRALE TRASPARENTE

PERCORSO DELLE VACCHE ACCESSO DELLE VACCHE ACCESSO OSSERVATORIO ACCESSO AGRICOLO E VEICOLA

Dati Spaziali e Zootecnici

Aree delle stalle :

Stalla per vacche in lattazione: 2565 m² (3032 m² tetto)
Stalla madri-vitelli: 1267 m² (1502 m² tetto)
Stalla manze: 1267 m² (1502 m² tetto)
Stalla asciutta: 1267 m² (1502 m² tetto)

Animali:

150-180 vacche in lattazione
80 coppie madre-vitello
150 manze (100 giovani + 50 più grandi)
500 suini (equivalenti per biogas)

Agricoltura:

150 ha: 160 per riso, 40 per mais

Zone del Sistema Energetico & Sintesi Tecnica

Capacità fotovoltaico su tetto (circa.):

(3032 + 3×1502) m² utilizzabile → ~750-1000 m²
Capacità FV stimata ottimale: 100-120 kWp
Produzione annua: 100.000-140.000 kWh/anno
Uso: refrigeratori, sensori, illuminazione

Biogas

Ingresso: 100 vacche + 500 suini + scarti agricoli
Produzione biogas: ~140-200 m³/giorno
Conversione energetica: elettricità tramite gruppo elettrogeno: 15-20 kW
Calore: stalle / booster GSHP
Liquame fertilizzante riutilizzato per i paddock

Microturbina (a base fluviale)

Piccola turbina a flusso
Produzione: 5-15 kW a seconda della portata del canale
Uso: data centre, illuminazione, ricarica batterie

Pompa di calore geotermica (GSHP) sotto le stalle

Riscaldamento/raffrescamento per ~500-600 m²
COP: 4.0 (1 kWh → 4 kWh calore)
Riscaldamento rinnovabile con CO₂ minima

Punti salienti di sostenibilità e KPI

KPI	AUTONOMIA ENERGETICA
Autonomia energetica	≥70% (da rinnovabili)
Riduzione CO ₂	30-40% rispetto alla fattoria di riferimento
Produzione di latte (Stima)	2.000-3.000 L/giorno
Compensazione CO ₂ da biogas	~100 tonnellate/anno
Produzione FV	~100 tonnellate/anno
Consumo di elettricità per L di latte	~0,09 kWh/L (obiettivo)

